

VOLEYBOL TO'PINI UZATISHDA TANLOV REAKSIYASI AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6597619>

Xabibullayeva Iroda.

*NamDu.jismoniy madaniyat fakulteti
Sport faoliyati yo'nalishi 2-kurs magistranti*

Xodjayeva Naimaxon

Chortoq tibbiyot kolleji o'qituvchisi.

Anotatsiya. Ushbu maqola orqali volebol o'yinida to'pni o'yinga kiritish va uzatishdagi tanlov reaksiyasi haqida muxtasar tushuncha berilgan.

Annotation. In this article you will get a brief overview of the reaction to the selection of the ball in the game of volleyball.

Kalit so'zlar: Volebol, o'yin texnikasi, volebol texnikasi, to'pni kiritish, tanlov reaksiyasi, maydon almashish

Kirishi. Voleybol 1895-yilda Amerika qo'shma shtatlarining Massachuseti shtatidagi Xoliok shahrida yosh xristianlar ittifoqini jismoniy tarbiya bo'yicha rahbari pastor Vilyam J.Morgan tomonidan yaratilgan. U volebol o'yinini oddiy, ko'p mablag' sarflamasdan tashkil etishni ko'zda tutgan

O'yin texnikasi – bu bir vaqtning o'zida ketma-ket va muayyan maqsadli tartibda ijro etiladigan ixtisoslashgan harakat yoki harakatlarning majmuasidir. O'yin texnikasi – harakatni aniq, tez, engil, vaziyatga muvofiq, kam kuch sarf etib yuqori samarada bajarishga mo'ljallangan bo'lishi lozim.

Voleybol texnikasi ikkita katta bo'lim: hujum va himoya texnikalariga bo'linadi. O'z navbatida, yuqoridagi bo'limlar ham texnik usullarning shakli va mazmuniga ko'ra bir qancha guruhlariga bo'linadi. Har bir guruhda texnik harakatlarning o'ziga xos bajarish usullari mavjud bo'ladi

Bu texnik usul orqali to'p o'yinga kiritiladi. Bu usulning asosiy maqsadi to'pni raqib jamoasiga iloji boricha qiyin qilib berishdir. Shuning uchun bu usul hujum texnikasining vositasi bo'lib hisoblanadi. To'pni kiritish dastlabki holatdan va uchta ketma-ket fazalar: tayyorgarlik (to'pni tashlash, qo'lni silkish), asosiy (zarba berish) va yakunlovchi (qo'lni tushirish va keyingi harakat) fazalardan iborat. Voleybolda pastdan to'g'ri, yuqoridan to'g'ri, yondan yuqoridan va sakrab to'g'ri to'p kiritish usullari mavjud. Bu usullarni bajarishda to'pga zarba berish turli tarzdagi ketma-ketlikda bajariladi. Birinchi navbatda to'pga aylanma harakat berish, so'ngra aylanma harakat bermasdan to'p kiritish (birmuncha murakkab bo'lganligi sababli) usullari o'rgatiladi yoki takrorlanadi. Pastdan to'g'ri to'p kiritish. O'yinchi oldinga engashib,

oyoqlarini tizza qismida bukkan, bir oyog'ini (zarba beruvchi qo'lga nisbatan qarama-qarshi) oldinga chiqargan holatda turadi.

To'p tirsak qismida bir oz bukilgan qo'l bel barobarida ushlab turiladi. To'p gavgada nisbatan 20-30 sm oraliqda tashlanadi. Zarba berishda qo'l keskin ravishda orqaga harakatlantiriladi. Zarba pastdan yuqoriga-to'g'riga bajariladi. O'yinchi bir vaqtning o'zida orqa oyoqni to'g'rilaydi va gavganing og'irligini oldingi oyoqqa o'tkazadi. Zarbadan so'ng qo'l harakati to'pni «kuzatib» borish bilan tugallanadi. Pastdan to'g'ri to'p kiritish aniqligi asosiy uchta omil bilan aniqlanadi: qo'lni silkish (zamax) yo'nalishi bilan – u keskin orqaga haraktlanishi kerak; to'p tashlash balandligi bilan – u baland bo'lmasligi kerak; to'pga zarba berish – u taxminan bel barobarida amalga oshirilishi zarur.

Yuqoridan to'g'ri to'p kiritish. O'yinchi to'rga qaragan holda yuqori holatni egallaydi.

To'p ko'krak sathida ushlab turiladi, bir oyoq oldinga qo'yiladi (zarba beruvchi qo'lga nisbatan qarama-qarshi). To'p 1 m yuqoriga oldinga tashlanib, o'yinchi qo'lini

yuqoriga-orqaga harakatlantiradi va zarba beruvchi qo'l - yelkasini orqaga-yuqoriga olib boradi. Zarba to'g'ri qo'l bilan birmuncha oldinda bajariladi. Bu usul ikki xil variantda: to'pga aylanma harakat berib va aylanma harakat bermasdan amalga oshirilishi mumkin. To'pga aylanma harakat bermasdan to'p kiritish usuli birmuncha murakkab usul hisoblanadi. Bu usulda quyidagi elementlarning bajarilishiga qat'iy amal qilish zarur (11-rasm). Bular: to'pning qoq o'rtasiga zarba berish; to'p tashlashning nisbatan pastligi (0,5 m gacha); zarba beruvchi qo'lni orqaga nisbatan qisqa harakatlantirish; kuchli (tezkor) va «aldamchi» (sekin) zarbalar berish. Hujum zarbasini 2 yo'l bilan bajarish mumkin: to'g'ri (to'rga nisbatan to'g'ri turgan holda) va yon tomon bilan (to'rga nisbatan).

Yuqoridan yon tomon bilan to'p kiritish. Yuqoridan yon tomon bilan to'p kiritish usulida o'yinchi to'rga nisbatan yon tomon bilan oyoqlarini tizzadan bukkani holda turadi (12-rasm). To'p 1 m gacha balandlikda yelka ustiga tashlanadi. O'ng qo'l bilan zarba berilganda, u pastdan orqaga harakatlanadi, bunda yelka pastga tushirilib, gavdaning og'irligi o'ng oyoqqa o'tkaziladi. Zarba beruvchi qo'l orqadan-yuqoriga yoy bo'yicha harakatlantirilib, zarba amalga oshiriladi. Gavda chapga buriladi va og'irlik kuchi chap oyoqqa ko'chiriladi. Bu harakat zarbaning kuchini oshirishga xizmat qiladi.

Sakrab to'p kiritish. Hozirda sakrab to'p kiritish usuli keng qo'llanilmoqda. Bu usulning asosi orqa (himoya) zonadan hujum zarbasini berishga o'xshashligi sababli uning mohiyati quyiyoqda yoritiladi.

To'pni kiritishning hamma shaklida birinchi maqsad jamoani yangi olingan achko bilan orqada qoldirishdir. Ushbu jarayonda birinchi kiritiladigan to'p katta ahamiyatga ega, chunki u to'pning borishi raqib jamoada himoya va yangi hujumni tashkillashtirishga olib keladi. Zarb bilanyuborilgan to'pning qabul qilinishi va uni ikkinchi o'yinchiga quay yetkazishga to'sqinlik qiladiga qoida doirasidagi har qanday uzatish samarali uzatishdir.

Tanlov reaksiyasining muhim ahamiyatni kasb etishi shundaki 6 yo 1-o'yinchining to'pni zarb bilan o'yinga kiritish tartibini tanlashdadir.

Bunda jarayon quyidagicha kechadi.

Dastlab maydondagi o'yinchilarning harakatlanishi (переход) kuzatiladi va zaif tomon inobatga olinadi. Maydondagi har bir o'yinchining o'ziga xos to'p bilan munosabat xarakteri mavjud. Yuqori nufuzli musobaqalarda har qanday vaziyatni to'g'ri baholash uchun o'yinchilarning malaka mahorati va taktik-texnik tayyorgarligi o'rganiladi va o'qitiladi.

Birinchi to'pni maydonga kiritadigan o'yinchi ana shunay xususiyatlarni inobatga olib uzatiladigan to'p yo'nalishini maydonning qaysi qismiga yo'naltirishni zudlik bilan baholaydi va yo'naltiradi.

ADABIYOTLAR:

1. Айрапетьянц Л.Р., Годик М.А. Спортивные игры. // Монография. Т.: Ибн Сино, 1991.
2. Айрапетьянц Л.Р. Волейбол. // Учебник для высших учебных заведений. Т.: Zar qalam. 2006.
3. Ayrapetyants L.R., Pulatov A.A., Isroilov Sh.X. Voleybol. // Oliy o'quv yurtlari umumiy kurs talabalari uchun o'quv qo'llanma. Т.: 2009.
4. Беляев А.В. Обучение технике игры в волейбол и её совершенствование. // Методическое пособие. М.: Олимпия. Человек., 2008.
5. Бержо. Волейбол высшего уровня. // Автор перевода с французского языка Ю.Б.Чесноков. М.: Олимпия. Человек, 2007.
6. Волков Л.П. Теория и методика детского и юношеского спорта. Киев: Олимпийская литература, 2002